

- Nombre Autor: Rosario Naranjo Román

- <https://orcid.org/0000-0002-9431-5489>

- Departamento: Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla

- Título del trabajo: Participación de las personas extranjeras residentes a nivel local: Límites, déficits y posibilidades de una participación democrática más allá del derecho de sufragio

Participation of foreign residents at the local level: Limits, deficits and possibilities for democratic participation beyond suffrage

- Fuente de publicación: *Revista general de derecho constitucional*, Nº. 26, 2018

- ISSN 1886-6212

- Resumen. Palabras clave: El presente estudio aborda los distintos mecanismos de participación democrática a nivel local; en un análisis que va más allá de la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio. Para ello tendremos que acudir a los Reglamentos de participación ciudadana, ya que en ellos se establecen las correspondientes cartas de derechos de participación en el ámbito municipal y, más concretamente, nos centraremos en cómo aparece definida la titularidad de dichos derechos de participación; siendo necesario también un análisis pormenorizado de la jurisprudencia que en la materia ha elaborado el Tribunal Constitucional. El objeto último es adentrarnos en cómo se reconocen y amparan, o no, los derechos de participación de la población extranjera residente a nivel local, con el fin de analizar la realidad jurídica, sus carencias y posibilidades de desarrollo. Democracia participativa; gobierno local; derechos; titularidad; extranjeros.

- Abstract. Key words: This study faces the different mechanisms of democratic participation available at the local level beyond suffrage rights. To this end it looks into local Regulations of citizens' participation, as 'charters' of rights of local participation. It focuses, more specifically, on how these Regulations define the holders of participation rights and the extent to which they respect the constitutional case-law on the matter. Its final aim is to analyze the extent of protection granted to foreigners' rights of political participation at the local level and to propose ways to expand it in terms that bring it closer to constitutional provisions. Participative democracy; local government; rights; right holders; foreigners

- Proyecto de investigación: Democracia y participación política: hacia una redefinición de la ciudadanía democrática. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal 2013-2016 Excelencia - Proyectos I+D. DER2015-66324-P. Gobierno de España. Conv Tipo 09002. Universidad de Sevilla. Desde 01-01-2016 Hasta 31-12-2019. 36 meses. IP Manuel Carrasco Durán; Blanca Rodríguez Ruiz.